

1936

Тысячелетие
Алты Кавказские
Корпуса

и Е. А. А. А.

11.5.16

ОБ ОТНОШЕНИИ ГИПОПУСА ВОЛОСАТОГО КЛЕЩА *GLYCIPHAGUS DESTRUCTOR* SCHR К СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЕ И ХЛОРПИКРИНУ

Е. Смирнов и В. Полежаев

Из зоологического института Московского государственного университета

Общеизвестно, какую роль играют оба инсектицида, названные в заглавии, при борьбе с вредителями зерна в частности и в особенности с вредными амбарными клещами. В пригодности обоих ядов для этой цели до настоящего времени не возникало сомнения, напротив, налицо тенденция усилить применение этих средств.

Таково же было и наше мнение, когда мы приступали к изучению экологических особенностей гипопальной стадии вредных амбарных клещей. По мере хода наших опытов это мнение, однако, пришлось значительно изменить. Среди видов клещей семейств *Tyroglyphidae* и *Glyciphagidae*, вредящих зерну, констатированы две формы гипопусов: подвижная и неподвижная. Вообще говоря, гипопус образуется из первой нимфальной стадии под влиянием неблагоприятных условий существования (это, впрочем, не всегда так, см., например, — Н. Schulze¹). Но функции обоих типов гипопуса неодинаковы. Подвижный гипопус содействует распространению вида. Он присасывается к различным насекомым и другим животным и вместе с ними переносится на более или менее значительные расстояния. Попадая, таким образом, в подходящие условия, клещ продолжает свое превращение, переходя во вторую нимфальную стадию.

Иное дело гипопус неподвижный. Его функция — сохранение вида. Образовавшись в неблагоприятной обстановке, он может очень долгое время существовать здесь, не теряя своей жизнеспособности. Как только наступят более благоприятные условия жизни, этот гипопус продолжает свое превращение подобно подвижной форме.

Естественно ожидать, что из всех стадий клеща именно неподвижный гипопус обладает наибольшей стойкостью по отношению к внешним влияниям, в частности к действию отравляющих веществ. Это и было причиной постановки особых опытов по изучению действия синильной кислоты и хлорпикрина на неподвижного гипопуса.

В качестве объекта мы воспользовались обыкновенным волосатым клещом *Glyciphagus destructor* Schr., представленным у

¹) Н. Schulze, Über die Biologie von *Tyroglyphus mycophagus* (Mègnin), zugleich ein Beitrag zur Hypopusfrage, Ztschr. Morph. Ökol. d. Tiere, 2, 1924. Как установил А. А. Захваткин, автор в действительности имел дело с другим видом — *Caloglyphus rodionovi* Zachv.

нас расой *mixtus* Zachv. Этот вид сравнительно легко образует неподвижного гипопуса в таких условиях, где другие виды клещей, например, *Tyroglyphus farinae* L. или *Tyrophagus putrescentiae* Zachv., еще не выказывают угнетенного состояния. Мы брали гипопусов для опытов из наших лабораторных культур (пшеница) возрастом от 1 до 3 месяцев.

Самый опыт производился следующим образом. Отобранные гипопусы помещались в атмосферу, насыщенную цианистым газом. В маленькую склянку с притертой пробкой (объем 100 см³) насыпался слой порошковидного цианистого калия (объем 4 см³). Сюда через несколько дней помещались на определенный срок гипопусы в маленьких открытых пробирках. По истечении нужного срока экспозиции гипопусы перемещались в чашки Коха, где при помощи определенной концентрации едкого кали поддерживалась постоянная относительная влажность. Обычно мы помещали гипопусов сначала на одни сутки в атмосферу, насыщенную водяными парами, а далее держали их при 70% влажности. Контрольные серии подвергались этой процедуре непосредственно после выборки гипопусов из культуры. Клещи помещались не прямо в чашки Коха, а всегда находились в маленьких камерах, снабженных открытыми трубочками. Благодаря этому влажность внутри камер была та же, что и в коховской чашке, куда ставились эти камеры по несколько штук.

Далее ежедневно (иногда через день) производился просмотр камер, причем отмечалось, сколько гипопусов „ожило“. Гипопус *Glyciphagus*, как панцирем, одет шкуркой первой нимфы. Иногда нам удавалось застать момент выхода гипопуса из его панциря. Вскоре после выхода происходит превращение во вторую нимфу, и обычно при однократном ежедневном просмотре приходится видеть именно ее. Если нимфа прячется где-нибудь в укромном месте камеры, то о выходе гипопуса можно судить по остающейся нимфальной оболочке.

При нашей постановке опыта синильная кислота, выделяющаяся из значительного количества KCN в незначительной по объему склянке, должна быть в избытке, близком к предельному насыщению¹. Ввиду этого при первых опытах мы ожидали очень сильного эффекта и испытывали влияние HCN при кратковременных экспозициях: 5, 10, 15, 20 и 25 минут. Однако процент выходящих гипопусов при перенесении во влажную камеру не отличался сколько-нибудь заметно от контрольного опыта. Тот же результат мы получили и при часовой экспозиции. Удлинив экспозицию до 17 часов, мы все же наблюдали значительный выход гипопусов.

Такой результат заставил нас резко увеличить срок экспозиции — до шести суток. Однако к нашему изумлению даже после такого продолжительного действия яда выход гипопусов, и притом значительный, имел место: из 60 посаженных гипопусов в течение 19 дней, прошедших с момента перемещения их во влажную камеру, дали выход 19.

После этого мы приступили к планомерным опытам с длительной экспозицией. Мы изложим здесь три главных больших опыта.

В первом из них (табл. 1) мы вариировали сроки экспозиции от 1 до 20 суток. Ради удобства обозрения и сравнения мы даем в таблице распределение выхода гипопусов по порядковым номерам дней. Первым мы считаем день, следующий за днем помещения гипопусов каждой серии во влажную камеру. Срок экспозиции выпа-

¹) По определению, сделанному в химической лаборатории, концентрация HCN в наших опытах составляет 58 мг газа на литр или 5,18 объемных процентов.

Экспозиция	Число гипопусов в опыте	Д и н а																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Контроль I	25	—	—	6	4	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» II	60	1	2	—	7	—	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 сутки . . .	25	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 " . . .	24	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 " . . .	32	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 " . . .	25	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 " . . .	25	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 " . . .	25	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 " . . .	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 " . . .	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 " . . .	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

дает, таким образом, из этого расчета, и мы начинаем счет дней с того момента, когда возникает фактическая возможность превращения (находясь в атмосфере, насыщенной цианистым газом, гипопусы, разумеется, не дают выхода). Первые две строки таблицы соответствуют двум контрольным сериям. Для них первым днем является следующий за днем выборки гипопусов из массовой культуры.

Как видно из таблицы, выход гипопусов происходит очень недружно и растягивается на чрезвычайно продолжительный срок. Это относится как к контрольным, так и к экспериментальным сериям. Тем не менее можно отметить, что в первые дни имеет место особенно интенсивный выход, а затем он чем дальше, тем больше затягивается. Несмотря на очень значительный срок наблюдения в контрольных сериях (от 74 до 111 дней), большая часть гипопусов не вышла вообще. Затяжка выхода гипопусов, к тому же на гораздо больший срок, не раз отмечалась в литературе. Например, у *Mègnin*¹ гипопус *Glusirhagus spinipes* не давал выхода в течение двух лет.

Возвращаясь к табл. 1, мы видим, что из 11 поставленных серий лишь 2 не дали выхода гипопуса: в одной их экспозиция продолжалась 12 суток, в другой — 20. Двенадцатидневная экспозиция все же не является предельной, так как в параллельной серии один гипопус вышел.

Что же можно сказать о влиянии HCN на гипопусов вообще? Если основываться на числе вышедших, то можно наметить тенденцию к его уменьшению по мере удлинения экспозиции. Но строгой закономерности здесь нет. Сравнивая числа вышедших в разных сериях за первый месяц наблюдения (табл. 2), мы находим максимум в первой контрольной (60%). Однако вторая контрольная уступает первой экспериментальной (экспозиция—1 сутки). Еще при шестисуточной экспозиции процент вышедших достигает 20, и лишь двенадцатисуточная уменьшает его до 4. Таким образом, мы не можем отрицать сильного действия HCN при экспозиции, превышающей 6 дней. Но даже срок в 12 суток еще не является гарантией поголовной гибели гипопусов.

¹ По указанию А. А. Захваткина этот автор на самом деле имел в своем распоряжении *G. destructor* Schr.

б л ю д е н и я

32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	63	64	65	74	75	76	Число вышедших	Срок наблюдения в днях		
		2						2					1	2				2				1	1											19	111	
								1																										32	74	
																																			14	110
																																			9	109
																																			4	99
																																			11	104
																																			15	102
																																			4	101
																																			1	96
																																			0	90
																																			0	90

Большой интерес представляет судьба гипопусов, не давших выхода. Можно ли считать их погибшими? Признаком явной гибели здесь является резкое уменьшение объема. Здоровый гипопус просвечивает сквозь нимфальную оболочку в виде темного шарика. После смерти он сильно ссыхается, превращаясь в конце концов в маленькую пластинку, иногда едва заметную. Особи же, просто задержавшиеся в своем развитии, не выказывают сколько-нибудь явных изменений по сравнению со свежееобразовавшимися.

Возвращаясь к нашему опыту, мы должны отметить, что лишь меньшая часть невыходящих гипопусов действительно погибла за указанное время наблюдения. Остальные сохранили нормальный вид. В табл. 2 мы даем цифры, относящиеся к тем и другим.

Таблица 2

Экспозиция	Число гипопусов, вышедших за первый месяц	То же в % к числу опытных	Число не вышедших гипопусов	
			Из них высохших	Прочих
Контр. I	15	60	0	6
Контр. II	22	36,7	3	25
1 сутки	14	56	2	9
2 суток	8	33,3	0	15
3 "	4	12,5	20	8
4 "	8	32	6	8
6 "	5	20	4	6
7 "	3	12	7	14
12 "	1	4	? ¹	?
12 "	0	0	9	25
20 "	0	0	?	?

Важно подчеркнуть, что количество погибших гипопусов не стоит в какой-нибудь связи с временем экспозиции. Например, в трехсуточ-

¹ В этой серии не удалось констатировать точных цифр ввиду повреждения культуры.

Таблица 3

Экспозиция	Число гипопусов в опыте	Дни наблюдения																												Число вышедших	Срок наблюдения в днях
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Контроль	45	2	3	7	8	5	5	3	2	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	24
1 су тки	50	3	3	—	4	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	27	
2 су ток	50	—	—	—	1	3	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	22	
3 "	50	—	—	—	4	2	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	44	
4 "	50	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	43	
5 "	50	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	
6 "	50	—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	37	
7 "	44	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	
8 "	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	
9 "	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	
13 "	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30	

Таблица 5

Экспозиция	Число гипопусов в опыте	Дни наблюдения																												Число вышедших	Срок наблюдения в днях
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
3 су ток	50	—	—	1	—	5	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	54	
4 "	51	—	—	—	3	2	1	—	3	—	1	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	53	
5 "	49	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	57	
6 "	43	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	56	
7 "	30	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	55	
8 "	52	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	57	
9 "	49	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	56	
10 "	48	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57	
11 "	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	56	
12 "	48	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	53	
13 "	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	54	

ной серии на 20 погибших приходится 8 нормальных, в то время как в двенадцатисуточной эти числа 9 и 25.

Изложенные наблюдения были закончены 15 октября. В течение последующих четырех месяцев мы контролировали культуры не так часто, ввиду того что изменения редко имели место и протекали очень медленно. К 29 февраля в первой контрольной серии все оставшиеся 6 гипопусов погибли. Во второй контрольной за этот срок из 28 оставшихся погибло 11 гипопусов, а вышло 7. Из экспериментальных серий лишь в двухсуточной осталось 9 штук, дальнейшая судьба которых неизвестна. Остальные гипопусы в этой и во всех других экспериментальных сериях высохли.

Таблица 4

Экспозиция	Число гипопусов, вышедших за первый месяц	То же в % к числу опытных
Контр.	40	86,7
1 сутки	13	26
2 сутки	12	24
3 "	18	36
4 "	5	10
5 "	4	8
6 "	7	14
7 "	4	9,1
8 "	0	0
9 "	2	5,2
13 "	0	0

Третий опыт (табл. 5 и 6) подтверждает предыдущие.

Во втором опыте (табл. 3 и 4) картина получилась, подобная первому, но угнетающее действие HCN на выход гипопусов выражено яснее. Сравнивая процент выхода за первый месяц в разных сериях (табл. 4), мы видим, что выход в общем падает при удлинении экспозиции. Обращает на себя внимание особенно высокий процент выхода в контроле.

Таблица 6

Экспозиция	Число гипопусов, вышедших за первый месяц	То же в % к числу опытных	Число не вышедших гипопусов	
			из них высохших	Прочих
3 суток	13	26	?	?
4 "	17	33,3	22	12
5 "	12	24,5	17	20
6 "	10	23,2	17	16
7 "	8	26,7	9	13
8 "	11	21,1	19	22
9 "	3	6,1	18	28
10 "	1	2,1	26	21
11 "	0	0	8	40
12 "	7	14,6	22	19
13 "	0	0	37	13

Контролем здесь может служить контрольная серия второго опыта, так как оба опыта шли почти одновременно и выполнены на аналогичном материале. Падение процента выхода с увеличением

эта часть в 3 случаях составляет точно 50%, а в четвертом несколько больше. Односуточный опыт, как видно из таблицы, дал гораздо меньшую цифру гибели.

Остальные гипопусы имели нормальный вид, как и в опытах с HCN.

В течение последующих четырех месяцев данные серии контролировались лишь через большие промежутки времени, так как изменения в них происходили очень медленно. За весь этот долгий период не было ни одного случая выхода гипопуса. Отмирание же происходило очень постепенно и далеко не закончилось к настоящему моменту: свыше 72% гипопусов остаются в живых.

Резюмируя, можно сказать, что хлорпикрин в избыточном количестве действует на неподвижного гипопуса гораздо сильнее, чем HCN в аналогичных условиях. Является ли он радикальным средством против гипопусов, покажут дальнейшие опыты.

За важные систематические указания, отмеченные в тексте, мы выражаем искреннюю признательность А. Я. Захваткину.

UEBER DIE EINWIRKUNG VON BLAUSÄURE UND CHLORPIKRIN AUF DAS HYPOPIALSTADIUM VON GLYCIPHAGUS DESTRUCTOR SCHR

Von Eugen Smirnov und W. Poležaeff

Zoologisches Institut der Staats-Universität, Moskau

Zusammenfassung

Das Hypopialstadium der Mille *Glyciphagus destructor* Schr. weist eine ganz ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Blausäure auf. Selbst eine zwölf tägige Exposition bei stärkster Konzentration des Gases hat keine katastrophalen Folgen für die Hypopen dieser Art, während andere Stadien und Arten unter gleichen Bedingungen schon in wenigen Stunden zugrunde gehen. Eine 6-tägige Einwirkung des Gases erweist sich auch für die Sterblichkeit der Hypopen als belanglos; erst am 7. Tage beginnt eine Zunahme der Sterblichkeitsziffer. Parallelversuche mit Chlorpikrin ergaben dagegen ein positives Resultat.